

SE1	SE2	SE3	SE4	SE5	SE6	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	ST6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	2	4	3	3	2	3	3	4	2	3	4	3	2	3	2	3	2
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	5	4	3	4
5	5	5	4	5	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	5	1	4	3	3	3	4
4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4
4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	4	4	1	3
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
4	3	5	4	3	4	3	4	4	3	5	3	3	4	4	3	5	4

4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	4	3	3	2
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4
4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	5	3	5	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4

5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	3	3	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	3	4	5	4	4	5	3	4	5	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	5	5	2	2	3	3	2	5	3	4	2	4	4	4
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5
3	2	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4

4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	3	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4
4	4	2	3	3	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	3	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	3
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4
3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4

5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5
5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4

5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	5	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	3	3	4	5	4
4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	2	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	5	4	5
5	5	4	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4
3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5
4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	3	5	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4
3	4	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	2
5	4	3	3	5	3	4	3	4	4	4	4	3	5	3	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	3
4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3
5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 3 3
4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3
4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 5 1 3 2 5 3 4
4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	2	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3
3	3	3	1	3	3	5	1	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	5	5	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	2	3	4	5	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	2	3	2	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4

ST7	EA1	EA2	EA3	EA4	EA5	EA6	EA7	EKT1	EKT2	EKT3	EKT4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	2	3	3	3	4	3	2	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4
4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4

3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4
3	5	4	4	3	4	5	4	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	2	2	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4
4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4

2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	5	4	3	4	4	4	4
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4
5	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4

4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4
3	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4
4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4
2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4

3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4
5	4	4	5	2	2	5	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	3	5	5	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	2	2	3	4	3	3	3

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
5	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5
4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4
4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

